

ADAPTIV JISMONIY TARBIYALASHDA PSIXOLOGIK VA JISMONIY TARBIYANING AHAMIYATI

© Shamuratova B.Y¹✉

¹Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda adaptiv jismoniy tarbiyaning psixologik va jismoniy jihatdan tutgan o'rni tahlil qilinadi. Yurtimizda nogironligi bo'lgan yoshlarni sportga jalb etish va adaptiv jismoniy tarbiyani rivojlantirishga oid qonunchilik asoslari hamda muhim ijtimoiy-psixologik yondashuvlar yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – talabalarda adaptiv jismoniy tarbiya vositasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularning jismoniy va psixologik salomatligini mustahkamlash, shuningdek, imkoniyati cheklangan yoshlar uchun teng imkoniyatlar yaratish yo'llarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda davlat qarorlari, zamonaviy sport metodikalari, jismoniy reabilitatsiya nazariyalari, trener va mutaxassislarining tajribalari tahlil qilindi. Shuningdek, real misollar va chempionat natijalari asosida amaliy xulosalar chiqarildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar adaptiv jismoniy tarbiya psixologik salomatlik, ijtimoiy moslashuv, motivatsiya va o'z-o'zini ishonch bilan bog'liq ko'plab ijobiy natijalar berishini ko'rsatdi. Shaxsiy mashg'ulotlar va jamoaviy sport faoliyati nafaqat sog'liqni mustahkamlash, balki ijtimoiy integratsiyani ham kuchaytiradi.

XULOSA: adaptiv jismoniy tarbiya talabalarning barkamol yetuk shaxs sifatida shakllanishida muhim omildir. U salomatlik, o'zini anglash va ijtimoiy faollikni kuchaytirishda samarali vosita bo'lib, ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib etishning asosiy omillaridan biridir.

Kalit so'zlar: adaptiv jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, psixologik tayyorgarlik, reabilitatsiya, sport, imkoniyati cheklanganlar, motivatsiya.

Iqtibos uchun: Shamuratova B.Y. Adaptiv jismoniy tarbiyalashda psixologik va jismoniy tarbiyaning ahamiyati.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.233–238.

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

© Шамуратова Б.Ю¹✉

¹ Ургенчский государственный университет, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается значение адаптивной физической культуры в формировании здорового образа жизни студентов, а также её влияние на физическое и психологическое развитие. Анализируются законодательные меры Узбекистана по поддержке лиц с ограниченными возможностями и продвижению адаптивного спорта.

ЦЕЛЬ: целью исследования является изучение роли адаптивной физической культуры в укреплении здоровья студентов, формирования у них устойчивой мотивации к активному образу жизни и обеспечении равных условий для молодежи с ограниченными физическими возможностями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использован анализ нормативных документов, учебно-методической литературы, а также практических достижений студентов в сфере адаптивного спорта. Рассматривались также примеры участия студентов в соревнованиях.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа подтвердили, что адаптивная физическая культура способствует улучшению психического состояния студентов, снижению уровня стресса, развитию уверенности в себе и мотивации к саморазвитию. Индивидуальные тренировки и групповая спортивная активность усиливают не только здоровье, но и социальную адаптацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: адаптивная физическая культура играет важную роль в формировании всесторонне развитой личности студента, способствуя укреплению здоровья и повышению качества жизни, а также служит основой для популяризации здорового образа жизни в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, здоровый образ жизни, психологическая подготовка, реабилитация, спорт, ограниченные возможности, мотивация.

Для цитирования: Шамуратова Б.Ю. Значение психологического и физического воспитания в адаптивном физическом воспитании.// Inter education & global study.2025. №4(1). С.233–238.

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL EDUCATION IN ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION

© Shamuratova B.Y ¹✉

¹Urgench State University, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the significance of adaptive physical education in shaping students' healthy lifestyles and its impact on both psychological and

physical development. It discusses Uzbekistan's national policies aimed at promoting inclusive sports and supporting individuals with disabilities.

AIM: the main goal of the study is to examine how adaptive physical education helps develop students' physical and psychological health, foster motivation for an active lifestyle, and create equal opportunities for youth with disabilities.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the analysis of government decrees, modern sports methodologies, rehabilitation theories, and practical examples from student athletes. Specific examples from national championships are used to illustrate outcomes.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that adaptive physical education improves students' mental health, reduces stress, enhances self-confidence, and boosts motivation. Both individual and team sports activities support not only physical well-being but also social integration.

CONCLUSION: adaptive physical education plays a crucial role in the comprehensive development of students, contributing to health improvement and quality of life, while promoting healthy living in the educational environment.

Keywords: adaptive physical education, healthy lifestyle, psychological training, rehabilitation, sport, disability, motivation.

For citation: Shamuratova B.Y. (2025) 'The importance of psychological and physical education in adaptive physical education', Inter education & global study, №4(1), pp. 233–238. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning PQ-414-sonli 03.11.2022 yildagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori" va 08.11.2024yil PQ-sonli-389 "Nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb etish orqali jismoniy reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risi"dagi qarori adaptiv jismoniy tarbiya mamlakatimizda sog'lom yoshlar qatori imkoniyati cheklangan yoshlarga keng imkoniyatlar yaratilish borasidagi tegishli karor va farmonlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida" 2017 yil 1 dekabrda PF-5270-son Farmoniga muvofiq Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 2 iyundagi 417-son qarori asosida "Oliy ta'lim muassasalariga nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'shimcha davlat granti kvotalari asosida o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risida"gi Nizomga asosan 2018-2019 o'quv yilidan boshlab barcha oliy o'quv yurtlarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun 2% kvota asosida I-II guruh nogironligi bo'lgan shaxslar o'qishga qabul qilinib kelinmoqda. Davlatimiz tomonidan oldimizga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri ta'lim sifatini oshirish, jahonda rivojlangan davlatlar bilan

raqobat qila oladigan kadrlarni tayyorlash bugungi sharoitda kechiktirib bo'lmaz masalalardan biridir. Oxirgi yillarda respublikamizda eng asosiy, muxim vazifalardan yana biri ommaviy sportni rivojlantirish masalasi bo'lib turibdi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining, sport mutaxassislarining, ustoz-murabbiylarning chuqur bilim, yuksak malaka, boy tajriba va mahoratga ega bo'lishi malakali sportchilar tayyorlashning ilmiy asosda tashkil yetishni taqazo yetadi. Zero ustozlar har jixatdan shogirdlariga namuna bo'la olsagina kelajakka ishonchli zamin tayyorlanadi. Bunga yerishish uchun o'qituvchilar tinimsiz izlanishlari, o'z bilim va malakalarini oshirib borishning barcha imkoniyat va vositalaridan samarali foydalanishlari zarur. Rivojlangan mamlakatlar o'quv muassasalaridagi zamonaviy ta'lim texnologiyalari, ilg'or tajribalar bilan tanishishlari, uni o'quv yurtlarida qo'llay bilishlari lozim. Xalqimizda "Tani sog'lik – tuman boylik" degan naqliga amal qilgan holda aytish joizki, yeng to'g'ri yo'l – bu yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga yo'naltirishdir.

Mamlakatimizda sportning barcha sohalariga katta ye'tibor qaratilmoqda. Adaptiv jismoniy tarbiyaning rivojlanishi turli xil ijtimoiy qobiliyatlarga yega bo'lgan odamlarning sport cho'qqilariga chiqishlariga ham imkon beradi. Adaptiv jismoniy tarbiya ta'lim, fan, madaniyat va ijtimoiy amaliyotning faol rivojlanayotgan integral sohasi bo'lib, O'zbekistonda rivojlanayotgan yo'nalish hisoblanib, ushbu mavzu dolzarb sanaladi deb hisoblaymiz. Sohani yanada rivojlantirish, yoshlar ongida adaptiv jismoniy tarbiya kontsepsiyasini yanada rivojlantirish va sifatini oshirish maqsadida ushbu mavzuni baholi qudrat yoritishni maqsad qildik.

Adaptiv jismoniy tarbiya terapevtik jismoniy tarbiya hisoblanib, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning jismoniy tarbiyasiga nisbatan ancha kengroq tushunchani anglatadi. Shuning uchun ham bu sohani o'rganish, yo'nalish yuzasidan izlanish zarur, deb hisoblaymiz. Adaptiv jismoniy tarbiyaning kelib chiqishi shundan iboratki - bu nom nogironlar uchun jismoniy tarbiya maqsadini bajaradi. Bu shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya o'zining barcha ko'rinishlarida tanadagi ijobiy morfofunktsional o'zgarishlarni rag'batlantirishi, shu bilan hayotni qo'llab-quvvatlash, rivojlanish va takomillashtirishga qaratilgan zarur harakatni umumlashtirgan jismoniy fazilatlar va qobiliyatlarni shakllantirishi kerak.

Adaptiv jismoniy tarbiyani faqatgina davolash va tibbiy rehabilitatsiya bilan chegaralab qo'yimaslik kerak. U faqatgina davolash va aniq kasalliklarni profilaktika qilish vositasi yemas, balki insonni shikastlanish yoki kasallik natijasida vujudga kelgan yangi holatda to'laqonli hayotining tashkil yetuvchilarning bir ko'rinishi ham hisoblanadi. Adaptiv sport, adaptiv harakatlanish rekreatsiyasi va adaptiv jismoniy tarbiyaning boshqa turlari muloqotni, faol dam olishni va boshqa inson hayotining normal shakllarini nazarda tutadigan musobaqa yoki rekreatsion faoliyat jarayonida o'z kasalligi va muammolaridan maksimal darajadagi masalasini qo'yadi. Adaptiv jismoniy rehabilitasiyaning mazmuni biron-bir faoliyat turi jarayonida u yoki bu hayotiy vaziyatlarda vujudga keladigan turli kasallik, shikastlanish, jismoniy va ruhiy zo'riqish singarilarni boshdan kechirganda nogironlarda vaqtincha yo'qotilgan yoki buzilgan funksiyalarni (nogironlik sababi

hisoblangan asosiy kasallik sababli uzoq muddatga yo'qotilgan yoki buzilganlardan tashqari) tiklashga yo'naltirilgan.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning jismoniy va psixologik salomatligini mustahkamlash, ularning barkamol inson bo'lib yetishishi uchun zarur shartlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada adaptiv jismoniy tarbiyaning o'rni beqiyosdir. Adaptiv jismoniy tarbiya talabalarning individual xususiyatlari, jismoniy imkoniyatlari va salomatligiga moslashtirilgan maxsus jismoniy tarbiya tizimidir. Uning asosiy maqsadi talabalarning jismoniy va psixologik salomatligini yaxshilash, ularning hayotiy faoliyatiga tayyorlash, sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishdan iborat.

Adaptiv jismoniy tarbiya talabalarda sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabatni shakllantirishga, zararli odatlardan saqlanishga, to'g'ri ovqatlanish va jismoniy faoliyatning ahamiyatini anglashga yordam beradi.

Jismoniy rivojlanishni ta'minlash: Har bir talabaning individual xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda tuziladigan mashqlar dasturi ularning jismoniy rivojlanishini ta'minlaydi, mushaklarini mustahkamlaydi, charchoqqa chidamliligini oshiradi va immunitetini kuchaytiradi.

Adaptiv jismoniy tarbiyani samarali tashkil etish uchun quyidagilar muhim:

- Talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olish;
- Mashqlarning xavfsizligini ta'minlash;
- Malakali mutaxassislar tomonidan darslar o'tkazilishi;
- Zamonaviy jihozlar va inventarlardan foydalanish;
- Talabalarning motivatsiyasini oshirish.

Psixologik salomatlikni mustahkamlash esa jismoniy mashqlar talabalarda stressni kamaytirish, ruhiy zo'riqishni yengillashtirish, uyqusini yaxshilash va o'z-o'ziga ishonchni oshirishga yordam beradi. Sportning yakka turlarida qatnashish o'ziga ishonch hissini rivojlantiradi, muloqot qobiliyatini yaxshilaydi va doimo muvaffaqiyatga intilishni o'rgatadi. Imkoniyati cheklangan talaba yoshlarimizning psixologik va jismoniy tayyorgarligini ularning sportda va kasbiy faoliyatida erishayotgan yutuqlaridan ko'rishimiz mumkin. Bunga misol qilib para stol tennisi bo'yicha yoshlar va kattalar o'rtasida o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida oltin medal soxibi bo'lgan Abu Rayxon Beruniy nomidagi UrDU talabalari Nurmetova Nilufar, Atamuratov Raulbeklarni ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, adaptiv jismoniy tarbiya talabalarni jismoniy va psixologik jihatdan barkamol inson bo'lib yetishishida muhim rol o'ynaydi. Uning samarali tashkil etilishi ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga, talabalarning salomatligini mustahkamlashga va ularning jamiyatda munosib o'rin egallashiga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori" PQ-414-sonli 03.11.2022 yil.
2. Salomov R. S., Mirjamolov M. X. Jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarning sport mashg'ulotlariga moslashishi. O'quv uslubiy qo'llanma. – 2014.
3. Lola Tilapovna Davlatova Jismoniy tarbiya va sportda sog'lomlashtirish texnologiyalarining dolzarbligi va ahamiyati
4. Tayanch-harakat apparati shikastlangan yuqori malakali uloqtiruvchilarni yuklamalarini taqsimlash va mashg'ulot rejalarini ishlab chiqish Sobirova L.B., Abdiev Sh.A. Fan-Sportga. 2021. № 8. S. 35-38.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shamuratova Barno Yuvbasarovna**, katta o'qituvchi [**Шамуратова Барно Ювбасаровна**, старший преподаватель], [**Shamuratova Barno Yuvbasarovna** senior lecturer]; manzil: O'zbekiston, Urganch shahar, 220100, Hamid Olimjon ko'chasi, 14-uy, [адрес: Узбекистан, г. Ургенч, 220100, ул. Хаида Олимджана, 14], [address: Uzbekistan, Urgench, 220100, Hamid Olimdzhan str., 14]